

MATEMATIKA FANINI O'QITISHDA AJDODLAR MEROSI

Bazarbayeva Firuza Kasimjanovna

Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani XTB ga qarashli 49-umumiy o'rta ta'lim maktabining matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada talabalarga matematika fanini o'qitishda matematika tarixi, yurtimizdan yetishib chiqqan mashhur olimlarning muhim ilmiy natijalari, xususan Ulug'bekning Samarqand akademiyasida amalga oshirilgan ilmiy ishlardan foydalanishga bag'ishlangan.*

Kalit so'zlar: *tarix, fan, akademiya, rasadxona, jadval.*

Shunday davrga keldikki, ilm fan rivojisiz hech bir sohani kelajali yo`q ekanligiga ishonch hosil qilindi. Buni mamlakatimizda 2020 yilda ilm-fanni rivojlantirishdagi ustivor yo`nalish sifatida matematika fanini tanlanishida ham ko`rish mumkin. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 7 maydagi “Matematika sohasidagi ta`lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi 4708-sonli qarorida matematika ta`limi oldida kutib turgan muammolar va ularni yechimlari bo`ycha vazifalar qo`yilgan. Matematika sohasiga qiziquvchi iqtidorli yoshlarni qidirib topish, ularni rivojlantirish zarurligi, bu sohada chuqur ilmiy ishlar olib borish zarurligini bildirib turibdi. Matematika fanini talabalarga qiziqarli qilib yetkazishda yurtimizda yetishib chiqqan ulug` allomalarimiz erishgan ilmiy natijalardan foydalanish yaxshi natija beribgina qolmasdan, ularda vatanparvarlik hissini ham shakllanishiga yordam beradi. Shunday yillar bo`ldiki biz uzoq yillar mamlakatimizning haqiqiy tarixini yuzaga chiqara omadik. Mustaqillik tufayligina boy madaniy va ilmiy meroslarimizdan bahramand bo`la boshladik. Manbalarda 1907 yilda Londonda nashr etilgan “Islom ensiklopediyasi”dan quyidagi satrlar keltiriladi: “Qadimgi dunyoda va o.,rta asrlar jahon xalqlari tarixida atiga to`rtta akademiya mavjud bo`lgan. Shundan ikkitasi

o`zbeklar diyori Samarqand va Urganchda ilmiy va amaliy faoliyat olib borgan”. Shuning o`zi ham ajdodlarimiz yaratgan meros dunyo tamaddunida nechog`lik ahamiyatli ekanligini ko`rsatib turibdi.

Moziyga nazar tashlasak, butun dunyo tarixi go`yo ikki qismdan iborat bo`lib ko`rinadi: sharq va g`arb. Ma`lumki, VI asrga yetmasdan buyuk Rim imperiyasi yemirildi. Rim fani va madaniyati inqirozga yuz tutdi. Shuningdek, turli tarixiy sabablarga ko`ra Evropada fan, madaniyat va ma`rifat sohasida rivojlanish deyarli To`xtab qoldi. Bunga asosiy sabablardan biri deb tamaddun, dinni ko`rsatishadi. Xatto mualliflarning yozishicha XII asrga qadar matematika sohasida biron-bir katta ijodiy natijaga erishilmadi. Ammo VII-XIII asrlarda dunyoning boshqa qismida - Sharqda matematika, astronomiya va boshqa tabiiy fanlar sohasida katta yutuqlarga erishildi. Muhammad Muso al-Xorazmiy algebra faniga asos soldi. Bag`dod halifaligi gullab yashnadi. “Baytul hikma” (Xorun ar-Rashid Akademiyasi) faoliyat ko`rsatdi. Unda al-Xorazmiy, al-Farg`oniy, al-Marvaziy kabi allomalar yangi kashfiyotlar qildilar. O`rta Osiyoda bosib olinganligiga qaramasdan savdo va madaniy aloqalar rivojlana bordi. Uzoq safarlarga chiqqan karvonlarning dunyo tomonlarini bilish, kechalari bepoyon cho`llarda adashmaslik uchun yulduzlardan, ayniqsa qutb yulduzidan foydalanish zaruriyati tug`ildi. Bu esa matematika va astronomiya oldiga va umuman, ishlab chiqarish, savdo taraqqiyoti, turmush talablari, tabiiy fanlar oldiga yangi-yangi masalalarni qo`ydi. Ana shu talablarni qondirish, hisoblash ishlarini mukammallashtirish va yangi hisoblash usullarini ishlab chiqish maqsadida matematika sohasida keng va chuqur ilmiy-tadqiqot ishlari olib borildi. Yangi astronomik asboblar yaratildi. Turli o`lkalardan Bag`dod akademiyasiga mashhur olimlar to`plandi. Ular keng miqyosda ilmiy-tadqiqot ishlari va astronomik kuzatishlar olib bordilar. Grek, hind olimlari asarlaridan, masalan, Evklidning “Negizlar” (“Asoslar”), Ptomlomeyning “Almagest”, shuningdek Arhimed asarlarini tarjimalar qildilar, o`rgandilar, sharhlar yozdilar. O`rta Osiyolik matematiklar o`zlarigacha bo`lgan matematikaga oid bilimlarni har tomonlama o`rganib, tahlil qildilar. Yangi fan sohalarini kashf etdilar. Ayniqsa uchinchi darajali tenglamalarni yechishning geometrik nazariyasini, sferik

trigonometriya, shuningdek trigonometrik jadvallar tuzish kabi katta ijodiy yutuqlarga erishdilar. Umuman aytganda bu olimlar qomusiy olimlar bo`lib, muhim fan nazariyalarini tajriba va kuzatishlar yordamida amaliyot bilan bog`liq holda olib bordilar. Tarixan bir oz keyingi davrda, ya`ni 1004-1017 yillari ko`hna Urganchda halifa Ma`mun tomonidan “Dorul hikma” ta`sis etildi. Bu maskanda Abu Rayxon Beruniy rahbarligida 20 nafar alloma va 40 nafar tolibi ilm “Ma`mun akademiyasi” (Dorul hikma va al-maorif) boshqa manbalarda “Majlisi ulamo”, “Majlisi orifon” deb yuritiladigan ilm-fan markazi tashkil etildi. Bu yerda Abul Xayr ibn Xattof (941- 1011), Ibn Sino (980-1037), Ya`qub ibn Misvavayh (vafoti 1031), An-Nisoburiy (961-1038), Ali Xasan al-Xorazmiy (vafoti XI asr), Beruniy (973-1048) kabi buyuk allomalar ilm-fanning 12 yo`nalishi bo`yicha qizg`in faoliyat olib borganlar. Ko`plab buyuk asarlar, yangiliklar, jumladan “Tib qonunlari”, “Globus”, “Hindiston”, “Saydana”, “Yodgorliklar” xuddi shu “Ma`mun akademiyasi”da yaratildi. Beruniy va Ibn Sino asarlari lotin tiliga tarjima etilib, qariyb XVIII asrgacha universitetlarda darslik sifatida o`qitib kelindi. Kelajakda, ya`ni XIV asr ikkinchi yarmi va XVI asr boshlarigacha bo`lgan davrda esa Temuriylar davrida Samarqand va Hirot gullab yashnadi. Samarqandda Ulug`bek, Qozizoda Rumi, G`iyosiddin Jamshid al-Koshoniy, Ali Qushchi kabi Ulug` olimlar, Hirotida Alisher Navoiy, Kamoliddin Behzod, Lutfiy, Xondamir kabi zabardast tarixchi olim, shoir, rassomlar keng ilmiy-ma`rifiy faoliyat olib bordilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduraxmonov A. Ulug,,bek akademiyasi. T.: “Fan”, 1994.
2. Ahmedov A. Ulug,,bek. T.: “Fan”, 1989.
3. Axmedov B. Ulugbek. T.: “Fan”, 1965.
4. Ahmedova M. O,,rta Osiyoning mashhur matematiklari. T.: “O,,qituvchi”, 1964.
5. Vamberi X. Buxoro yohud Movoraunnahr tarixiyu T.: “Adabiyot va san`at”, 1990.
6. Ibodov J., Matvievskaya T. Ulug`bek shogirdi Ali Qushchi. T.: “Fan”, 1994.
7. Щеглов В.П. Избранные труды. T.: “Фан”, 1989.
8. Zapparov, Z., Jo,,raqulov, R. (2021). O`qitishda tajribalar: soddalik va qiziqarlilik. Academic Research in Educational Sciences, 2(2). 700-706.